

Учитывали ХА, распознаваемые без кариотипирования: хроматидные фрагменты, хромосомные фрагменты, кольцевые и дицентрические хромосомы.

При сравнении частоты ХА в лимфоцитах крови работников ОИАЭ группы I и группы II выявлены различия ($p < 0.05$) по частоте хромосомных фрагментов. В группе II выявлено увеличение частоты хромосомных фрагментов ($p = 0.0455$) по сравнению с группой I. Частоты других изученных типов ХА (хроматидные фрагменты, дицентрические хромосомы и кольцевые хромосомы) не имели статистически значимых отличий между сравниваемыми группами. В группе I на долю хроматидных фрагментов приходится 92%, а в группе II хроматидные фрагменты составляют 85% от общего количества ХА. В группе II дицентрические хромосомы обнаружены в лимфоцитах у всех исследуемых людей (13 случаев из 13). Интересно то, что процентное соотношение кольцевых хромосом в группах I и II оказалось одинаковым (4 случая из 13) и составляло 31% от общего количества ХА.

Настоящая работа является частью комплексного исследования по изучению медико-биологических эффектов ИИ на организм человека и способности стабильных радиационно-индуцированных ХА обнаруживаться в течение длительного периода времени после воздействия ИИ.

DOI: 10.5281/zenodo.17059240

ЛЕЧЕНИЕ КРОЛИКОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛЕТАЛЬНЫХ И СУБЛЕТАЛЬНЫХ ДОЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ TREATMENT OF RABBITS EXPOSED TO LETHAL AND SUBLETHAL DOSES OF GAMMA RADIATION

Т.Р. Гайнутдинов^{1,2}, С.А. Рыжкин², Я.М. Курбангалеев¹, С.В. Бойчук²,
Э.М. Плотникова¹, Р.Н. Низамов¹, Ф.Х. Калимуллин¹

¹ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», Казань, Россия; e-mail: vnivi@mail.ru

²ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва; e-mail: rmapo@rmapo.ru

Ключевые слова: кролики, летальные и сублетальные дозы гамма-излучения, лучевая болезнь, очищенный скипидар, лечение, выживаемость

Учитывая актуальность проблемы, целью настоящих исследований явилось изучение терапевтической эффективности очищенного скипидара при лечении кроликов, подвергнутых воздействию летальных и сублетальных доз гамма-излучения. Определение противорадиационной эффективности очищенного скипидара (ОС) – средства растительного происхождения

(соединение углеводородного типа (C₅H₈)_n, ГОСТ 1571-82), проводили в опытах на кроликах обоего пола породы Шиншилла массой от 2.8 до 3.4 кг.

Таблица. Выживаемость облученных γ -лучами кроликов, на фоне применения очищенного скипидара, n = 6

Номер группы	Условия опыта	Число погибших	СПЖ, сут.	Выживаемость		Степень Тяжести ОЛБ
				в % ко всем животным в группе	в % к контролю	
1	γ -обл. в дозе 2 Гр (К-1)	0	–	100	–	легкая
2	γ -обл. в дозе 2 Гр + лечение ОС	0	–	100	–	легкая
3	γ -обл. в дозе 4 Гр (К-2)	1	27	83.33	–	средняя
4	γ -обл. в дозе 4 Гр + лечение ОС	0	–	100	16.66	легкая
5	γ -обл. в дозе 6.5 Гр (К-3)	2	23	66.66	–	тяжелая
6	γ -обл. в дозе 6.5 Гр + лечение ОС	0	–	100	33.33	легкая
7	γ -обл. в дозе 8.5 Гр (К-4)	3	20	50	–	тяжелая
8	γ -обл. в дозе 8.5 Гр + лечение ОС	1	24	83.33	33.33	средняя
9	γ -обл. в дозе 10 Гр (К-5)	5	12.8	16.66	–	тяжелая
10	γ -обл. в дозе 10 Гр + лечение ОС	2	18	66.66	50	тяжелая
11	γ -обл. в дозе 12 Гр (К-6)	6	9.7	0	–	крайне тяжелая
12	γ -обл. в дозе 12 Гр + лечение ОС	2	12	66.66	66.66	тяжелая
13	Интактные животные + ОС (К-7)	0	–	100	–	–
14	Биологический контроль (К-8)	0	–	100	–	–

Примечание: γ -обл. – гамма-облучение, СПЖ – средняя продолжительность жизни; ОЛБ – острая лучевая болезнь; ОС – очищенный скипидар.

Кроликов облучали на гамма-установке «Пума» в дозах 2, 4, 6.5, 8.5, 10 и 12 Гр с мощностью экспозиционной дозы 5.38 Р/мин. (2.31×10^{-5} А/кг). Через 3 сут. после радиационного воздействия им вводили очищенный скипидар внутривенно в дозе 10.32 мг/кг (0.1 см^3). Животных по принципу аналогов, разделили на опытные и контрольные группы по 6 особей в каждой по схеме: 1 – γ -облучение в дозе 2 Гр (контроль 1); 2 – γ -облучение в дозе 2 Гр + ОС; 3 – γ -облучение в дозе 4 Гр (контроль 2); 4 – γ -облучение в дозе 4 Гр + ОС; 5 – γ -облучение в дозе 6.5 Гр (контроль 3); 6 – γ -облучение в дозе 6.5 Гр + ОС; 7 – γ -облучение в дозе 8.5 Гр (контроль 4); 8 – γ -облучение в дозе 8.5 Гр + ОС; 9 – γ -облучение в дозе 10 Гр (контроль 5); 10 – γ -облучение в дозе 10 Гр + ОС; 11 – γ -облучение в дозе 12 Гр (контроль 6); 12 – γ -облучение в дозе 12 Гр + ОС; 13 – интактные животные + ОС (контроль 7); 14 – биологический контроль (контроль 8). За животными опытных и контрольных групп проводили ежедневный клинический осмотр, учитывали сроки гибели животных, рассчитывали выживаемость и среднюю продолжительность жизни (СПЖ).

Результаты проведенных исследований по определению противорадиационного действия очищенного скипидара (ОС) представлены в таблице. Данные свидетельствуют о том, что прослеживается дозозависимый эффект при облучении кроликов в дозах от 2 до 12 Гр. Так, при дозе 2 Гр наблюдалась легкая степень ОЛБ без явных клинических признаков со 100% выживаемостью животных; при дозе 4 Гр – средняя степень ОЛБ, при которой 1 животное погибло на 27 сут. исследования; при дозах 6.5, 8.5 и 10 Гр отмечена тяжелая степень ОЛБ с гибелью соответственно 2, 3 и 5 особей. Доза 12 Гр вызвала крайне тяжелую степень ОЛБ с гибелью всех опытных животных, средняя продолжительность жизни составила 9.7 сут. с выраженным геморрагическим диатезом, уменьшением селезенки, отечностью и дряблостью, перерождением печени, обширными кровоизлияниями во всех органах и тканях погибших животных.

Внутривенное введение кроликам очищенного скипидара в дозе 10.32 мг/кг через 3 сут. после облучения в дозах 4–12 Гр повысило их выживаемость на 16.7–66.7% по сравнению с контрольными группами облучения (3, 5, 7, 9, 11 группы), где наблюдается гибель от 16.7 до 100% животных.

Таким образом, экспериментально установлен лечебный эффект очищенного скипидара при острой лучевой болезни, обеспечивающий от 60 до 100% выживаемости кроликов при облучении дозах ЛД_{16.66} – ЛД₁₀₀ соответственно.

DOI:10.5281/zenodo.17048960

АНАЛИЗ ИММУНОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ БИФЕНИЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО МИКРОБНОЙ ДЕГРАДАЦИИ *IN VIVO*

ANALYSIS OF THE IMMUNOTOXIC EFFECT OF BIPHENYL DERIVATIVES AND PRODUCTS OF ITS MICROBIAL DEGRADATION *IN VIVO*

С.В. Гейн, Д.О. Егорова, Н.А. Королев, Е.С. Наговицина
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь,
Россия; gein@iegm.ru

Ключевые слова: бифенил, ПХБ, гуморальный иммунитет, клеточноопосредованный иммунитет, Rhodococcus

Бифенил и его различные гомологи встречаются в современном мире повсеместно. Полихлорированные бифенилы использовались в качестве теплоносителя и диэлектрической жидкости в трансформаторах и конденсаторах. На сегодняшний день данные соединения входят в группу стойких органических загрязнителей, запрещенных к дальнейшему производству и подлежащих обезвреживанию. Показано, что данная группа

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

